

УДК 347.97
DOI 10.5281/zenodo.18555394
Научная статья

СИСТЕМА СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XVIII ВЕКА: ОСОБЕННОСТИ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА

THE JUDICIAL SYSTEM IN THE RUSSIAN EMPIRE OF THE 18TH CENTURY: FEATURES AND LEGAL FRAMEWORK

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

*доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,
Российская академия естествознания.*

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

*Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor,
Russian Academy of Natural Sciences.*

В статье рассматриваются основные тенденции развития судебного законодательства в XVIII веке, при этом внимание акцентируется на фундаментальных законах, принятых в годы правления Петра I («Краткое изображение процессов или судебных тяжб») и Екатерины II («Учреждениях для управления губерний Всероссийской империи»). На системном уровне нормативно-правовое регулирование системы судопроизводства в истории нашей страны стало осуществляться в Московском государстве, что связывается, прежде всего, с Судебниками 1497 и 1550 гг. Однако тогдашний законодатель отставал от общественных потребностей. Ситуация существенно изменилась в XVIII в. Анализируются нормы этих и других актов, а также научные труды по заявленной теме, делаются необходимые обобщения.

This article examines the main trends in the development of judicial legislation in the 18th century, focusing on the fundamental laws adopted during the reigns of Peter the Great ("Brief Description of Trials or Legal Proceedings") and Catherine II ("Institutions for Governing the Provinces of the All-Russian Empire"). At the systemic level, legal regulation of the judicial system in the history of our country began to be implemented in the Muscovite state, which is associated primarily with the Codes of Laws of 1497 and 1550. However, the legislature of that time lagged behind public needs. The situation changed significantly in the 18th century. The provisions of these and other acts, as well as scholarly works on the stated topic, are analyzed, and the necessary generalizations are made.

Ключевые слова: *судопроизводство, государство, губерния, розыск, состязательный процесс, доказательства.*

Key words: *legal proceedings, state, province, investigation, adversarial process, evidence.*

В истории России нормативно-правовое регулирование сферы судопроизводства на системном уровне связывается прежде всего с известными Судебниками 1497 г. и 1550 г. Затем многие судопроизводственные нормы были включены в Соборное уложение 1649 г. Однако законодатель Московского государства отставал от общественных потребностей, и особенно это касалось уголовного процесса, где доминировала розыскная форма судопроизводства; в гражданском процессе также было много правовых неясностей. Ситуация существенно стала меняться в годы правления Петра I, и речь идет прежде всего о «Кратком

изображении процессов или судебных тяжб» 1715 г. [5]. Этот закон вносил много новых форм и институтов в процессуальное право России. В частности, в этом законодательном акте инициатива сторон — участников спора сужается за счет расширения полномочий суда. Однако одновременно деятельность суда и оценка им обстоятельств дела все жестче регламентируется законом; для проявления собственного усмотрения и какой-либо инициативы возможностей у судей становилось меньше. При этом нужно иметь в виду, что абсолютистская форма государственного правления оставалась прежней, равно как и сословность общественных отношений, и это обстоятельство накладывало свой отпечаток на принимаемые правовые акты [8].

В «Кратком изображении...» подробнее регулируются вопросы о представляемых доказательствах и методах их оценки, в меньшей степени законодатель регулировал собственно процедурные аспекты при рассмотрении дел. Так, первая глава данного закона представляет собой, если использовать современную терминологию применительно к структуре такого рода законов, общую часть учения о доказательствах, затем следует четыре главы, посвященные отдельным видам доказательств, и заканчивается раздел главой о пытке как средстве получения доказательств. Система доказательств в «Кратком изображении процессов и судебных тяжб» по сравнению с Соборным уложением отрегулирована, конечно, на заметно более высоком уровне. Если иметь в виду институт доказательств, то круг таковых определен исчерпывающе, расположены они в разделе по степени их ценности от наилучшего (на взгляд законодателя) к наихудшему. Наиболее ценным в соответствии с теорией формальных доказательств считалось собственное признание, наименее ценным — присяга. Тем самым закреплялась система формальных доказательств. Законодатель при этом предусматривал: «Паче всего надлежит челобитчику жалобы свои исправно доказать, ибо ежели челобитчик оного, о чем он жалобу приносит, доказать не может, то может потом ответчик от суда освобожден быть» [8]. Представляется, что это очень важный момент — истец сам должен доказать вину ответчика. Это означает, что для гражданско-правовых дел по-прежнему применялся принцип состязательного процесса. Вместе с тем наряду с этим принципом законодатель тут же устанавливает противоположный: «Напротив же, должен ответчик невинность свою основательным доказанием, когда потребно будет, оправдать, и учиненное на него доношение правдою опровергнуть» [8].

Такое противоречивое соотношение некоторых выражений и акцентов дает основание полагать, что первый принцип был безусловно ведущим, поскольку сформулирован вначале и, кроме того, в отношении него законодатель использует такой усиливающий значение способ выражения, как «паче всего», а в отношении второго принципа указывается, что он вводится в действие лишь тогда, «когда потребно будет». «Краткое изображение процессов или судебных тяжб» относилось и к гражданскому, и к уголовному процессу, и если в отношении первого формальные доказательства можно считать явлением прогрессивным, то в отношении второго — нет. Дело в том, что в уголовном процессе бремя доказывания лежало прежде всего на обвиняемом, который должен был доказывать свою невинность. Обвинители, не считая «языка» и «изветчика», находились в явно привилегированном положении. Особенно характерно это проявлялось по делам о государственных преступлениях. При этом главным обвинителем выступал по сути сам суд, а доносы тех же «языка» и «изветчика» выполняли лишь роль средства розыска. Некоторое отделение функции обвинения от судебной функции видно только в деятельности фискала. При этом влияние истца на розыскной процесс последовательно сокращалось. Об этом свидетельствует, в частности, запрет мирового соглашения истца и ответчика под угрозой «пени» и наказания «укрывателю», а сама мировая могла быть расценена как дополнительная улика в пользу обвинения [11, с. 489].

Важное значение придавалось признанию обвиняемого в совершенном преступлении — его было достаточно для того, чтобы признать его виновным и реализовать предусмот-

ренные законом санкции. Кроме того, в уголовном процессе, особенно по «государеву слову и делу», достаточно большую силу имели показания свидетелей, которых в делах маловажных было достаточно для обвинения независимо от признания обвиняемого. В прочих случаях их вторично допрашивали, давали очные ставки, пытали, если их показания расходились, или обвиняемый и изветчик выдерживали пытки [3, с. 79].

Помимо «Краткого изображения процессов или судебных тяжб» в петровскую эпоху были внесены организационно-территориальные изменения в функционирование судов, что связывалось с созданием нового территориального управления (губерний), которое вело к разрушению приказной структуры, означало определенную децентрализацию, делало необходимой перестройку центрального аппарата, создание нового органа, в котором собирались бы все нити управления, что было осуществлено учреждением Сената. Специализация, которая в виде различных по происхождению органов была заложена в новую структуру, также подготовила почву для нового этапа реформ. В судебной части за основу была взята опять же шведская модель [7, с. 79]. В соответствии с ней предусматривалась система новых судов на трех уровнях — нижние (провинциальные и городские), надворные и Юстиц-коллегия, которая не совпадала с административной системой. Имелась в виду также субординация, дифференциация и регламентация судов всех уровней. Новая судебная система создавалась несколько лет, но не смогла надолго утвердиться, несмотря на попытки приспособить ее к условиям России [1, с. 261].

Вместе с тем реального и, тем более, полного отделения суда от администрации не произошло ни на местном, ни на других уровнях — попытки этого, так и неудавшиеся, стали предприниматься лишь в конце XVIII в. И тем более новая система судов в минимальной степени затронула производство по государственным преступлениям, которое концентрировалось в весьма ограниченном перечне судебных органов. Отсутствовало и четкое разделение функций — так, воеводы должны были «чинить вспоможение» в «экзекуции» и имели право при несогласии с приговором приостанавливать исполнение с подачей донесения в вышестоящий суд [9]. Как справедливо отмечается в литературе, преждевременная идея разделения властей и чужеродная судебная система были отторгнуты впредь до эпохи буржуазных реформ [2, с. 33].

После Петра I наиболее существенные изменения в развитии судебных органов имели место в период правления Екатерины II. В этой связи заметим, что в первые годы царствования императрицы суды разного уровня еще не представляли собой четкой и продуманной системы. Между тем возрастающие объем и сложность судебных дел требовали систематизации судостроительства. Это происходит лишь после принятия «Учреждений для управления губерний Всероссийской империи» 1775 г. [10] и ряда последующих правовых актов. И хотя оценка этому документу в истории была достаточно противоречивой (так, М.М. Щербатов писал о том, что «составители учреждения, которые не стыдятся законами называть, и соделанные наместничества наполняя без разбору людьми, с разрушением всего перваго, ко вреду общества, ко умножению ябед и разоренья народного, да и за теми надзиракия не имеют...» [12, с. 92]), с чисто юридической точки зрения нельзя не признать его высокой значимости для развития российского суда. В «Учреждениях для управления губерний Всероссийской империи» правительство проводило очередную попытку разделения судебной и административной властей, хотя не вполне последовательно, поскольку сохранялось подчинение судебных органов по вертикали не только вышестоящим судам, но и органам управления и судебно-административным органам. Особенно это касалось рассмотрения дел по политическим преступлениям — здесь подчинение суда высшей власти было очевидным, и эта особенность судопроизводства по преступлениям против государства сохранялась с предшествующего времени. Для судебных мест, деятельность которых регулировалась «Учреждениями для управления губерний Всероссийской империи», соответственно была характерна

значительно более выраженная коллегиальность, привлечение в известных пределах населения и довольно широко применяемая выборность. В этом акте впервые организационно-законодательно выделялись специальные самостоятельные судебные палаты для рассмотрения уголовных и гражданских дел, причем они были не единственными судебными органами в губернии — кроме них функционировали (как и ранее) вместе с тем и сословные суды, общие для рассмотрения и уголовных, и гражданских дел. Кроме того, в этот период более четкое регулирование получают полномочия полиции, в том числе в части, касающейся взаимодействия с судами [6].

Согласно «Учреждениям для управления губерний Всероссийской империи» губернские судебные органы представляли собой коллегии, более громоздкие, чем функционировавшие до этого надворные суды. Однако в отличие от надворных судов штаты губернских судебных органов были стандартными. Что касается юрисдикции судов по «Учреждениям для управления губерний Всероссийской империи», то новая судебная система представляла компромисс между стремлением отделить суд от администрации, создать отдельный суд для каждого сословия и сделать из начальника губернии око и ухо государя, «надзор и власть которого одинаково распространяются на все стороны местной жизни». Формально новая судебная система была создана как самостоятельная, отграниченная от системы административного управления в губернии. По общему правилу в губернии были установлены две судебные инстанции: низшая — в уезде, высшая — в губернском городе, что должно было приблизить суд к населению. При этом членами судов являлись выборные представители местных «обществ», что обозначило тенденцию ко все большей демократизации в формировании судов в России, хотя, разумеется, степень демократизации была относительно низкой. В соответствии со ст. 164, 165 и другими статьями Главы 14 «Учреждений для управления губерний Всероссийской империи» в каждой губернии (наместничестве) учреждался верхний земский суд, где заседали первый и второй председатели и десять заседателей, избираемые каждые три года из числа дворянства по месту территориального охвата суда. Верхний земский суд состоял из двух департаментов для рассмотрения соответственно уголовных и гражданских дел и имел в подчинении уездные суды, дворянские опеки и нижние земские суды по его «окружности» [10].

Согласно ст. 173 «в верхний земский суд вносятся по апелляции на уездные суды, дворянские опеки и нижние земские суды все дела, жалобы и тяжбы дворянские и на дворянина как гражданские, так и уголовные дела, касающиеся до вотчин, привилегий, завещаний до наследства в имении и до права наследования, спорные о владении, тяжкие до бесчестия и до права стряпчих касающиеся, тако ж и все дела разночинцов тех, кои по правам апелляции на уездные и нижние земские суды непосредственно до верхнего земского суда принадлежат». Решения верхнего земского суда можно было обжаловать, и этот вопрос регулировался в «Учреждениях для управления губерний Всероссийской империи» следующим образом: «Буде кто не доволен решением верхнего земского суда, тот чрез неделю недовольствие свое да объявит сему суду, и тогда жалобу свою для ревизии внести может в палату, в которую дело подлежит, но наперед да внесет сто рублей, сии деньги в верхнем земском суде верно и хранятся до решения палаты. Сверх же того переноситель да распишется вместо присяги, что он по истинне думает, что он правое дело имеет или стряпчий его то же учинит, и буде палата по ревизии дела его обвинит, тогда внесенные деньги останутся в верхнем земском суде и отдадут их в проценты кои употребляются по определению и произволению верхнего земского суда по прошествии всякого года. Стряпчие казенных и уголовных дел от износа ста рублей увольняются, ибо их должность есть общественная, только вместо присяги расписаться они должны» [10]. Здесь сохранен тот же порядок, что и при обжаловании судебного решения, вынесенного Палатой уголовного суда.

«Учреждениями для управления губерний Всероссийской империи» предусматрива-

лись также еще два судебных органа — нижняя расправа и верхняя расправа — «в тех городах и округах, где жительство имеют однодворцы, или всяких прежних служб служилые люди, или черносошные, или государственные крестьяне, или государевы крестьяне, приписанные к каким ни есть местам или заводам, то для таковых ... дозволяется в губернии учредить по усмотрению генерал-губернатора, смотря на пользу и нужды и соображаясь с обширностию наместничества и обстоятельствами разнообразных уездов, у десяти до тридцати тысяч душ по одному суду под названием «нижняя расправа»; ямщики же, экономические и дворянские крестьяне, и прочие, временно в коронном управлении состоящие, ведомы да будут судом и расправою на таком же основании в нижней расправе» [10].

Помимо этого, указывалось, что в нижней расправе заседает расправный судья и восемь заседателей, из коих двое отсылаются для заседания в нижнем земском суде и двое для заседания в совестном суде по делам, «до их селений касающимся, определяются же они чрез три года» (ст. 336), при этом расправный судья определялся наместническим правлением из чиновных людей, а «верхней расправы заседатели да восемь заседателей нижней расправы, из коих двое отсылаются для заседания в нижнем земском суде, да двое в совестном суде по делам, до их селений касающимся, выбираются теми селениями, кои составляют подсудное ведомство той верхней расправы, и не запрещается им избрать и из дворян, или ученых людей, или из чиновных людей, или из разночинцов, или поселян безпорочных людей чрез всякие три года, и представляются правителю, и буде за ними нет явного порока, то губернатор дозволяет им заседание» [10] (ст. 75). Апелляционной и ревизионной инстанциями для городского суда был Губернский Магистрат, учрежденный в каждой губернии. В зависимости от размеров губернии могло быть открыто более одного такого суда. Обращает на себя внимание регулирование совестного суда, который «имел сословный характер, совестный суд был продуктом своего времени, не имевшим никаких шансов на сохранение в пореформенной России следующего века» [4].

В состав Губернского магистрата входили два председателя и шесть заседателей. Председатели назначались Сенатом по представлению губернского правления. Заседатели выбирались губернским городом один раз в три года из купцов и мещан губернского города путем баллотировки. Выбранные кандидаты подлежали утверждению губернатором. При Губернском магистрате состояли прокурор, стряпчий казенных и стряпчий уголовных дел. Палата уголовного суда в качестве первой инстанции ведала должностными преступлениями. В качестве суда второй инстанции Палата решала дела по наиболее тяжким преступлениям, рассмотренным сословными судами губернии, причем не как кассационная или апелляционная, а как ревизионно-решающая инстанция. Утверждать и исполнять приговор должен был начальник губернии, а в случаях сомнения доносить о нем Сенату или императору. Разумеется, о преступлениях против государства доклады императрице были обязательными [7].

Как видно, власти удалось сформировать систему судоустройства, которая в своей концептуальной основе сохранится на все последующее время, а принцип разделения высших судов на уголовную и гражданскую палаты (коллегии) сохраняется в России и до настоящего времени. Вместе с тем окончательного отделения суда от административной власти еще не произошло. А по особо важным политическим делам эта система не работала, — по таким делам создавались специальные временные судебные органы, как, например, по делу Пугачева и его сподвижников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимов Е. Время петровских реформ. Л., 1989. 261 с.
2. Батиев Л.В. Судопроизводство в России в середине XVII - начале XVIII вв. Ростов-на-Дону, 1994. Ч. 1. 58 с.

3. Голикова Н.Б. Политические процессы при Петре I. М., 1957. 337 с.
4. Илюхина В.А., Агафонов С.Ю. Институт совестного суда в Российской империи (1775-1852) // Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 2024. № 1. С. 23–33.
5. Кратком изображении процессов или судебных тяжб 1715 г. // Законодательство Петра I. М.: Юридическая литература, 1997. С. 824–841.
6. Минникес И.В. Становление уголовного и полицейского процесса в российском праве XVIII - начала XIX вв. // Всероссийский криминологический журнал. 2022. № 3. С. 400–410.
7. Пачков А.А. Судопроизводство по преступлениям против государства в послепетровский период XVIII в. (1725–1801 гг.): дисс. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. 234 с.
8. Старков О.В., Упоров И.В. Юриспруденция. Введение в специальность. Москва, 2005.
9. Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII-XX вв.: историко-правовой анализ тенденций развития: монография. Санкт-Петербург, 2004. 610 с.
10. Учреждения для управления губерний Всероссийской империи от 7 ноября 1775 г. // ПСЗ-1. № 14392. URL: <https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/2350/> (дата обращения: 25.01.2026).
11. Чичерин Б.Н. Областные учреждения России в XVII в. М., 1856. 604 с.
12. Щербатов М.М. О повреждении нравов в России // О повреждении нравов в России и путешествии А. Радищева. М., 1984. 92 с.

Поступила в редакцию: 31.01.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Упоров И. В., 2026.